

Анализ и прогноз цикличности социо - природных явлений первой половины 21-го века

Бушуев Виталий Васильевич¹ [0000-0001-9288-4699], Клепач Андрей Николаевич² [0000-0002-4175-4701], Соловьев Дмитрий Александрович¹ [0000-0001-5591-3067], Сокотушенко Наталья Владимировна¹ [0000-0003-4971-9019]

¹Объединённый институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН)

²Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ

vital@guies.ru, klepach.an@gmail.com, solovev@guies.ru,
sokotushenko.nat@mail.ru

Аннотация. На основе собранной из разных источников статистики аномальных социоприродных, политических и экономических явлений рассматривают все кризисные события как проявление определенной цикличности, во многом обусловленной периодическими процессами солнечной активности. В данной статье авторы не только анализируют ритмику этих событий в прошлом, но и с использованием специально разработанной нейронной модели прогнозируют их цикличное проявление на предстоящий период - до 2030 - 2050гг.

Ключевые слова: нейросетевое прогнозирование, спектральный анализ, циклы, кризис

1 Введение

Начало 21-го века ознаменовалось рядом крупных природных, климатических, техногенных, социальных, финансовых, экономических и вирусологических катастроф. Достаточно вспомнить ускорившийся с наступлением миллениума рост глобальной температуры в северном полушарии, взрыв вулкана в Исландии, ураган «Катрина», авария на АЭС «Фукусима», наводнения и лесные пожары на юге Европы и в Сибири, цветные революции в арабском мире, экономические кризисы 1998-99 и 2009 гг. И наконец, глобальный мировой кризис 2020г., триггером которого явилась коронавирусная пандемия [1]. Для случайностей - слишком много совпадений, в том числе и по их концентрации во времени. Частота этих событий приходится на начало нулевых годов нового века, на рубеж первого и второго десятилетий и на начало сегодняшнего дня [2].

Для детального анализа спектральных характеристик различных кривых социоприродной и экономической динамики был применён метод вейвлет-преобразований, позволяющий выявить основные частоты колебаний этих явлений на протяжении последнего времени (нескольких десятилетий) и их сравнение с соответствующими параметрами динамики солнечной активности (СА) – см. Табл. 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика доминирующих частот (периодов) колебаний исследуемых рядов данных (лет).*

Наименование	Частота (период), лет		
	I	II	III
СА(ЧВ)	11	4,6	-
ЧС в мире	11	3	-
Пострадавших от ЧС в мире	11	3	-
Аномалии Тел	10	7	3
СКС США	9,8	2,3	-
СКС РФ	8,3	5	2,8
ВВП США	8,3	3,5	-
ВВП Китая	8,3	2,9	-
Инфляция США	11	3,3	-
Безработица США	11	5,5	-
Цена нефти Brent	11	6,6	3,3

*Примечание: СА (ЧВ) – солнечная активность (по числам Вольфа), ЧС – число чрезвычайных ситуаций, СКС – стандартизованный коэффициент смертности (число умерших на тыс. жителей), Тсп – температурные аномалии Северного полушария Земли (отклонение от среднего значения).

Этот сравнительный анализ показал, что спектр колебаний всех кривых имеет две доминирующие составляющие, одна из которых соответствует периоду СА = 10-12 лет, а другая - периоду 3-4 года (третьей гармонике основной частоты). В некоторых случаях становятся заметными промежуточные колебания с гармоникой 5-6 лет (вторая гармоника). Появление гармонических составляющих определяется особенностями поведения динамических кривых на отдельных участках общей ретроспективы, тогда как основная частота, соответствующая периодичности солнечной активности, проявляется на всем диапазоне изменения всех социоприродных и экономических характеристик. Этот результат достаточно достоверно позволяет утверждать, что именно энергетический фактор космических (солнечных) воздействий является ответственным за проявления аномальных явлений в социо-природной среде в виде динамики числа ЧС., числа пострадавших при этом, а также в виде климатических аномалий (отклонений от среднего за период значения температуры воздуха в Северном полушарии -Тсп) и стандартизованного (по числу смер-

тей на 1000 жителей) коэффициента СКС от различного вида пневмоний для США и РФ.

2 Социоприродные процессы

График природных аномалий (ПА), включающих общее число чрезвычайных природных ситуаций (ЧС), в том числе ураганов и землетрясений, наводнений и тайфунов, приведен на рис.1, сформированном по данным EMDAT (2020): OFDA/CRED International Disaster Database (www.emdat.be). Там же приведена и оценка общего экономического ущерба от ЧС, составляющая несколько трлн. долл. США. К сожалению, визуальное представление графика таких событий из-за большой разницы в абсолютных величинах числа ЧС не даёт наглядного представления о взаимосвязи цикличности природных аномалий и колебаний солнечной активности на протяжении нескольких предшествующих десятилетий. Но, как показал спектральный анализ, основная частота колебаний обоих параметров близка к периоду 10-12 лет. А более быстрые колебания (табл.1) тоже имеют близкую периодичность (3-4 года). Начиная с 1970 и по 2000 г. на очередной длинной волне ряда циклов все возрастающей солнечной активности особенно заметен и всплеск числа ПА, который особенно очевиден к началу нынешнего века. С этого времени солнечная активность пошла на убыль, и вплоть до 2020 года число ПА (ЧС) стабилизировалось и даже в среднем по году снизилось. В то же время в этот период значительно возросло число пострадавших от природных чрезвычайных ситуаций. Причем динамика роста числа пострадавших сохраняется и в настоящее время. Особенно существенным образом увеличился экономический ущерб. Если в конце XX века среднегодовой экономический ущерб за пятилетие составлял 75 млрд, долларов США, то в начале XXI –го века в течение 3 лет (2004, 2005 и 2008 гг.) отмечался ежегодный ущерб свыше 130 млрд, долларов США и он продолжает удваиваться каждые 10 лет. Таким образом, несмотря на общее снижение числа природных чрезвычайных ситуаций в начале XXI века их тяжесть и последствия продолжают возрастать. Особенно это касается экономического ущерба. Если в XX веке экономически от природных чрезвычайных ситуаций в большей степени страдали высокоразвитые страны, то в начале XXI века экономика развивающихся и слаборазвитых стран также подвергается воздействию стихийных бедствий все в большей мере. Наибольший ущерб вызывают наводнения, тропические циклоны, а также землетрясения и цунами.

Факт обнаружения корреляции спектральных характеристик кривых СА и ПА (ЧС) позволяет не просто искать объяснения прошлых событий, но и прогнозировать их на будущее. Для этих целей на основе идей интеллектуального прогнозирования была модернизирована программа нейронного моделирования динамических процессов с использованием фактора «подмешивания» различных коррелируемых факторов для совместного прогнозирования этих кривых на определенный период времени [3].

Рис. 1. Ретроспектива и прогноз природных аномалий (ЧС) за 150 лет в увязке с динамикой солнечной активности (СА).

По сути дела, речь идет о качественно новом подходе к многомерному прогнозированию динамических явлений. На вход такой программы задается многомерная матрица исследуемых параметров, характеризующих различные социоприродные явления, в процессе адаптивного прогнозного моделирования программа автоматически «смешивает» эти данные и выдает на выходе каждую из кривых, в которой уже отражено их взаимное влияние. Программа позволяет подмешивать до 7 различных параметров, хотя на данной стадии осуществлялось лишь попарное подмешивание различных факторов с целью определения степени их взаимного влияния (влияния подмешиваемого параметра на прогнозируемую динамику одной из кривых). . Так, на рис.1. приведена прогнозная динамическая кривая ПА (ЧС) с подмешиванием прогнозируемого на этой же модели графика СА. Заметно, что начало нескольких последовательно возрастающих волн СА приводит к новому подъему числа природных аномалий, хотя и не столь резкому, как в канун нового тысячелетия. И все же корреляция двух социоприродных явлений – солнечной активности и природных аномалий налицо [4]. Земля как природный конденсатор заряжается энергией солнца, и по мере наступления критической величины этого заряда происходит пробой конденсатора и выплеск запасенной энергии в виде природных аномалий с разрушительными последствиями в геосфере, атмосфере и гидросфере земли.

Энергетический эффект социо-природных аномалий от колебаний солнечной активности проявляется не только в виде природных (и техногенных) катастроф, но и в виде более долговременных процессов изменения климата на планете, в том числе и температурных аномалий в атмосфере. Так, спектральный анализ динамической кривой температурных аномалий (отклонения температуры северного полушария от среднего многолетнего значения) в таб.1 показывает, что и эта кривая содержит в себе ряд колебаний с периодичностью 11 лет и более короткие циклы, в т.ч. длительностью порядка 3 лет. В результате корреляционного анализа была установлена связь этих показателей с колебаниями

СА. Поэтому анализ и прогноз показателя Тсп проводился на нейронной модели с подмешиванием СА.

На рис.2 приведены обе кривые с ретроспективными данными с 1980 по 2020 г и с полученными прогнозными значениями до 2050 г.

Рис. 2. Анализ и прогноз СА и аномалий среднегодовых значений температуры в Северном полушарии.

Наблюдается некая аналогия с колебаниями природных аномалий (ПЧС) в ретроспективе в сопоставлении с СА. И там и здесь в период с 1980 по 2004 г. при спадающих пиках СА температура растет (как и росло число ПЧС). Возможно, имеет место значимая корреляция Тсп и ПЧС, тогда как корреляция СА и Тсп в ретроспективе не столь очевидна. Но начиная с нового цикла СА (с 2020 г) прирост температуры следует синхронно за графиком СА, но сам прирост на прогнозируемый период заметно флуктуирует, хотя и без существенного изменения в среднем за предстоящий период.

Кроме того, в работе была выявлена корреляция между показателями колебаний аномалии температуры Тсп и показателем смертности населения (на примере России) от пневмонии (по стандартизованному коэффициенту смертности СКС – число погибших на 100 тыс. населения в год). На рис.3.представлены эти два фактора (с взаимным подмешиванием кривых). Четко прослеживается синхронный рост этих показателей в ретроспективе (особенно с 1990 по 2007 гг), тогда как после пандемии 2020 г. ожидается стабилизация показателей смертности на уровне минимума 1992 г. Естественно, что снижение абсолютного показателя СКС в будущем связано не только со стабилизацией температурных аномалий атмосферы, но и с тем, что текущий опыт борьбы с пандемией благотворно скажется на будущей системе здравоохранения. Разумеется, этот единичный прогноз не может служить убедительным доказательством отсутствия в будущем новых всплесков пандемии, но даже он показывает, что необходим более обстоятельный прогноз взаимного влияния этих климатических и биологических факторов.

Рис. 3. Ретроспективный анализ и прогноз взаимного влияния роста глобальной температуры Тсп и смертности от пневмонии (на примере России).

3 Социоприродные процессы и экономическая динамика.

Проведенный корреляционный анализ показал, что изменение температуры северного полушария коррелирует с графиком экономической динамики США и России. Поэтому в работе был сделан прогноз экономической динамики этих стран с подмешиванием Тсп. На рис. 4. показано, что кривая ВВП имеет достаточно высокую волатильность с четко выраженными кризисами в 2009, 2020 гг. и прогнозируемыми экономическими спадами в 2030 и 2041гг. Межкризисный период, составляющий 10 – 12 лет, совпадает с периодами СА, правда, кризисы на этом временном этапе приходятся на минимум СА. Тогда как на более ранних этапах (до 2006 г) они совпадали с пиками СА. Этот факт, к сожалению, пока не получил должного объяснения.

Подмешивание показателя Тсп дополнительно несколько снижает эту волатильность, делая менее выраженными провальные пики экономических кризисов. В целом же результаты сравнительного прогноза СА, температурных аномалий и экономики США и РФ позволяют отметить, что с 2020 и по 2050 гг. ожидается более спокойная обстановка и в экономической динамике и в динамике климатических изменений. Изменение Тсп будет коррелировано с динамикой солнечной активности, испытывая подъемы на предстоящих пиках СА и стагнацию во время ее периодического спада. Из сравнения кривых прогнозируемой динамики ВВП видно, что экономика США (синяя кривая, более коррелированная с зеленой кривой температуры) оказывает более существенное влияние на климатические параметры – поэтому, говоря о глобальном потеплении, следует признать, что США в большей степени (в силу более высокого уровня экономики и техногенного влияния) ответственны за рост температуры в Северном полушарии планеты.

Рис. 4. ВВП США и России с подмешиванием температурной кривой Тсп

Представленная прогнозная динамика ВВП России и США не учитывает факторы, которые формируют сам тренд, через накопление человеческого и физического капитала и изменение их производительности. Поэтому тренд российской экономики, как и американской может быть иным, чем представлено на графике. В тоже время важно, что экономическая динамика подчиняется не только этим базовым факторам, но и изменению солнечной активности и температуры, которые создают своеобразный энергетический цикл. Правда, сам энергетический цикл задается не только природными факторами, но и самой человеческой деятельностью по добыче и переработке энергии, т.е. энергетической работой человечества.

4 Обсуждение результатов и выводы

Полученные результаты кросс-вейвлет анализа и нейронного прогнозирования позволяют сделать вывод о том, что имеется циклическое воздействие солнечной активности в той или иной степени на все рассматриваемые показатели природных, социальных и экономических циклических процессов. Общие оценочные периоды этого воздействия лежат в пределах интервала 10 - 12 лет, характерного для цикличности СА. В частности, отмечено, что начиная с 2019 года четко прослеживается тенденция связи между показателем развития экономики США (ВВП) и повышением глобальной температуры Северного полушария Земли. Существуют исследования, которые показывают, что рост Тсп может приводить к долгосрочному негативному воздействию на экономический рост. В целом на рассматриваемом периоде времени уровень когерентности этих рядов достаточно высок. Это позволяет сделать вывод, что для нейросетевого прогнозирования ВВП США целесообразно использовать данные колебаний аномалий глобальной

температуры в качестве фактора «подмешивания», выбирая соответствующие интервалы дат на основе использования результатов кросс-вейвлет анализа.

Таким образом, есть основания предполагать, что экономические, социальные и экологические кризисы тесно связаны с циклами солнечной активности, причем продолжительность тех и других в среднем составляет 11-12 лет с фазой обострения продолжительностью в 2-3 года. Сейчас мы находимся в конце стагнационного 24-го цикла, на смену которому в 2020 г. приходит новый 25-ый цикл СА с ожидаемым преобладанием нового политического цикла развития мировой цивилизации.

Наряду с 25-летними реальны 36-ти, 72 и 144-х летние циклы, но они в большей степени связаны не с экономическими, а социокультурными факторами.

При всей значимости деятельности самого человечества, его ноосферная природа предполагает, что не только человеческая деятельность преобразует природу, но и сама природа Земли и Космос определяют жизнь экономики и общества. Это проявляется в том числе и в формировании циклов экономической и социальной жизни. Новые мировые вызовы связаны не только с ростом природной энергетической активности Земли, с геополитическим противостоянием, «пузырями» виртуальной экономики, трансформацией структуры мировой энергетики, но и с ростом природной энергетической активности Земли, а также воздействием Космоса, для которого Земля - разумная песчинка на волнах космического океана. Наложение друг на друга и обострение всех этих факторов говорят о грядущем изменении Мир-системы в среднесрочной перспективе. В какой мере человеческий разум, воплощенный в машинах, социальных связях, книгах, а теперь и в цифровых информационных системах, способен адаптироваться к этим природным и космическим изменениям? Создадим ли мы новую, обновленную ноосферную и космическую Мир-систему, или современная цивилизация пойдет по пути нарастания разрыва со своими природными космическими корнями? Поиск ответа на эти вопросы – важнейшая задача современного человечества и залог его будущего.

Новые мировые вызовы связаны с ростом природной энергетической активности Земли, геополитическим противостоянием, «пузырями» виртуальной экономики, трансформацией структуры мировой энергетики. Наложение друг на друга и обострение всех этих факторов говорят о грядущем изменении Мир-системы в среднесрочной перспективе.

Литература

1. Клепач А.Н. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ШОК ОТ КОРОНАВИРУСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. № 2(222).
2. Бушуев В.В., Клепач А.Н., Первухин В.В. Циклы российской (восточно-евразийской) цивилизации. Москва: ИД «Энергия», 2020. 102 с.

3. Бушуев В.В., Сокотущенко В.Н. Интеллектуальное прогнозирование в энергетике // ИННОВАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – 21. Москва: Энергия, 2016.
4. Бушуев В.В., Сокотущенко Н.В., Сокотущенко В.Н. Влияние солнечной активности на социально-политические события XX-XXI веков. Москва: ИД “Энергия,” 2013. 245 с.

References

1. Klepach A.N. RUSSIAN ECONOMY: SHOCK FROM CORONAVIRUS AND PROSPECTS FOR RECOVERY // Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 2020. No. 2 (222).
2. Bushuev V.V., Klepach A.N., Pervukhin V.V. Cycles of Russian (East Eurasian) civilization. Moscow: Publishing House Energia, 2020.102 p.
3. Bushuev V.V., Sokotushchenko V.N. Intelligent Forecasting in Energy // INNOVATIVE ELECTRIC POWER - 21. Moscow: Energy, 2016.
4. Bushuev V.V., Sokotushchenko N.V., Sokotushchenko V.N. Influence of solar activity on socio-political events of the XX-XXI centuries. Moscow: Publishing House “Energia,” 2013. 245 p.

The analysis and forecast of the cyclical nature of socio-natural phenomena in the first half of the 21st century

Bushuev Vitaly¹, Klepach Andrey², Soloviev Dmitry¹, Sokotushchenko Natalia¹

¹ Joint Institute of High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (JIT RAS)

² Institute of Research and Expertise of VEB.RF (Vnesheconombank Institute)

vital@guies.ru, klepach.an@gmail.com, solovev@guies.ru,
sokotushenko.nat@mail.ru

Annotation. On the basis of statistics of anomalous socio-natural, political and economic phenomena collected from various sources, all crisis events are considered as a manifestation of a certain cyclicity, largely due to periodic processes of solar activity. In this article, the authors not only analyze the rhythm of these events in the past, but also using a specially developed neural model predict their cyclical manifestation for the coming period - until 2030 - 2050.

Keywords: neural network forecasting, spectral analysis, cycles, crisis